

[□ MENU](#)

apenado Pavão

opinião como direito

A LÁGRIMA QUE FICA

maio 12, 2021 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 09 – vol. 05 – n. 40/2021

Hoje a Turma de 1976 do Colégio Batista “Daniel de la Touche” está triste. Fomos alcançados pela dor da morte de Mozart Baldez.

Negão, gigante, autoridade, irmão, jogador, atleta, muitos eram os tratamentos entre pessoas que o conheciam como todos nós. Carinho era a marca em cada um deles.

Inquieto, destemido, determinado, obcecado por um Judiciário democrático e um intransigente defensor da justiça, foi um advogado combativo, após encerrar sua carreira policial em Brasília e retornar a sua terra natal.

Como advogado participou ativamente em defesa da classe, sem transigir com seus princípios e convencimentos para acomodar situações circunstanciais. Apoiei desde o primeiro momento sua candidatura, ainda que me tenha distanciado da OAB.

Num dos nossos últimos encontros, para apreciarmos um bom vinho, em companhia de seu grande amor e mãe dos seus filhos – Ana – revelou-me que havia prometido a ela que retornaria ao Maranhão para descansar. Não conseguiu – disse-me a Ana. Que eu saiba foi a única promessa não cumprida.

Sinto que perdemos um dos colegas mais solidários na Turma de 1976. Empenhado sempre em ajudar os colegas sem importar as circunstâncias.

Se bem me lembro só tínhamos duas discordâncias que, entre gozações mútuas, eram ainda assim respeitadas: eu rubro-negro no Rio e aqui; ele, tricolor. No mais, o vinho nos reuniu várias vezes e sobre tudo falávamos, trocávamos impressões, mas sempre com muito respeito mútuo. Em uma ocasião, pelo menos, fomos os últimos clientes a sair. Justamente naquela noite ele me fez uma revelação e ao mesmo tempo indagação que me pôs a pensar: “Zé Cláudio, só se ama uma vez, né”?

É natural que a curiosidade do leitor queira saber minha resposta. A única coisa que posso deduzir é que o grande amor de sua vida foi e sempre será Ana, sempre ao seu lado, sempre solidária.

Muito mais poderia dizer, mas confesso: estou triste, muito triste, pela partida do colega de colégio.

Que Deus o receba com plena misericórdia e que sua família possa preservar seus ideias.

Minha lágrima escorreu, amigo, no instante em que, no escritório, vi cair um objeto e meu sincretismo tomou conta do ambiente, o que me fez, em viva voz, dizer: se és tu, irmão, siga em paz.

Fico com teu sorriso largo, deixo escorrer a lágrima da saudade, porque me fica tua eterna lembrança.

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A NACIONALIDADE, A GLOBALIZAÇÃO E O GLOBALISMO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)